

العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية ومدى تأثيرها على تفضيلات العملاء في اختيار هذه المكاتب

(دراسة ميدانية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين)

■ أ. محمد ميلاد الشلباق **

■ د. مختار فرج الحويج *

● تاريخ استلام البحث 2025/10/09 م ● تاريخ قبول البحث 2025/12/26 م

■ المستخلص:

هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيار هذه المكاتب من وجهة نظر المراجعين الخارجيين، ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وتحليل البيانات التي تم جمعها من أفراد العينة ونظرا لكبر مجتمع الدراسة فقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، وقد اعتمدت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة المكونة من 100 مفردة، واستخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) للوصول إلى نتائج الدراسة فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج نتائج الدراسة أن هناك بعض العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وان مدى تأثيرها على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب عالي جداً، تكمن هذه العوامل في: جودة خدمات المراجعة والتقارير المهنية الصادرة عن المكاتب، إضافة إلى السمعة والشهرة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، وأيضا الرسوم

* ستاد مساعد بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والتجارة جامعة المرقب E-mail: alhaweji1977@gmail.com

** محاضر مساعد - قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والتجارة - جامعة المرقب E-mail: mmmeladmmelad@gmail.com

ISSN 7034 - 3080 (Online)

ISSN 2616 - 5848 (Print)

هذه الورقة البحثية مرخصة بموجب ترخيص CC BY 4.0.

المالية لخدمات المراجعة، وتوصيات الآخرين أو التعامل القديم بين العملاء ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وكذلك الالتزام بالمواعيد واحترافية حسن التعامل والاحترام للعملاء من قبل أعضاء مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.

كذلك خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: العمل على ضرورة تأسيس منظمات مهنية قوية وفاعلة، للاهتمام بجميع المجالات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في البيئة الليبية، وكذلك يجب على أصحاب القرار في الجهات الرقابية والمهنية دعم وتعزيز تنافسية مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية من خلال تطوير الأطر التنظيمية التي تضمن الالتزام بالمعايير المهنية، وتشجيع التخصص والخبرة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، ينعكس إيجاباً على تفضيلات العملاء وثقتهم في اختيار هذه المكاتب.

● الكلمات المفتاحية: مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، تفضيلات العملاء، عوامل

مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية

Factors Related to Accounting and Auditing Firms and Their Influence on Clients' Preferences in Choosing These Firms

(A Field Study from the Perspective of External Auditors)

■ Dr. Mokhtar Faraj Al-Huweijj *

■ Mr. Mohamed Milad Al-Shalbaq**

● Received: 17/09/2025

● Accepted: 22/12/2025

■ Abstract:

The study aimed to measure the impact of factors related to accounting and legal auditing firms on client preferences when selecting these firms, from the perspective of external auditors. To achieve this goal, the study relied on a descriptive analytical approach and analyzed data collected from the sample. Due to the large size of the study population, a random sample was selected and a questionnaire was used as the main tool for data collection from a sample of 100 individuals. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used to analyze the data and reach the study's findings. The results revealed that certain factors related to accounting and legal auditing firms have a very strong influence on client preferences when choosing these firms. These influential factors include: the quality of audit services and professional reports issued by the firms, the reputation and professional recognition of the accounting and auditing firms, the financial fees for audit services, recommendations from others or previous dealings between clients and the firms, as well as punctuality, professionalism, and respectful treatment of clients by the firm's members. The study also concluded with several recommendations, most notably: the need to establish strong and effective professional organizations to address all areas related to the accounting and auditing profession in the Libyan environment. Decision-makers in regulatory and professional bodies should support and enhance the competitiveness of accounting and legal auditing firms.

*Assistant Professor, Department of Accounting Faculty of Economics and Commerce University of Al-Marqab

**Assistant Lecturer, Department of Accounting Faculty of Economics and Commerce University of Al-Marqab

■ المقدمة:

في ظل التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال وتزايد تعقيد المعاملات المالية، أصبحت الحاجة إلى الاستعانة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية أمراً جوهرياً لضمان الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، حيث تلعب مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية دوراً محورياً في تعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة كالمستثمرين والممولين والجهات الرقابية، وقد أصبح تفضيل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية مرتبط بعبء عوامل منها السمعة المهنية العالية، وجودة الخدمات والسلوك المهني، حيث تعمل مهنة المراجعة كأية مهنة أخرى في سوق مفتوحة تقوم على المنافسة بين أعضائها لجذب العملاء، خصوصاً مع زيادة عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وعدد المراجعين المرخص لهم بمزاولة المهنة، ويعد العمل على توفير المنافسة الشريفة بين المكاتب المهنية أحد مقومات نجاح ممارسي المهنة.

وفي هذا السياق تعتبر عملية اختيار مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية قراراً استراتيجياً يتم اتخاذه نتيجة تفضيل ومفاضلة العميل بين مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، ونظراً لتعدد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية واختلاف مستويات جودتها وخدماتها باختلاف العوامل المرتبطة بها، تبرز أهمية دراسة مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في عملية اختيار وتفضيل المنشآت لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.

إن فهم هذه العوامل يساعد في تفسير سلوكيات العملاء عند اختيار المراجعين، ويوفر مؤشرات مهمة لصناع القرار في مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية لتحسين خدماتهم وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل لذلك جاءت هذه الدراسة لتقديم تصور شامل عن مدى تأثير تلك العوامل عند اختيار العملاء لهذه المكاتب من خلال التعرف على آراء المراجعين الخارجيين.

■ مشكلة الدراسة:

على الرغم من تنوع مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في ليبيا وتنوع خدماتها، وسعيها إلى أن تكون مخرجات أعمالها ذات جودة عالية، يظل هناك تفاوت واضح في تفضيل العملاء (المنشآت التي تطلب المراجعة) لبعض المكاتب دون غيرها، إدراك الباحثين ذلك التفاوت واستدل عليه من خلال واقع عمله بأحد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وجاء هذا التفاوت نتيجة تمتع بعض المكاتب بمجموعة عوامل ساعدت في جذب العملاء مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على قرار العميل عند اختيار مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية.

لذلك جاءت هذه الدراسة وتحددت مشكلتها في تشخيص وقياس مدى تأثير مجموعة العوامل المتعلقة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على عملية الاختيار والتفضيل بين هذه المكاتب لدى العميل من خلال آراء المراجعين الخارجيين وارتأينا ان نطرح إشكالية الدراسة في السؤال الجوهرى التالي:

ما مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيارهم هذه المكاتب؟

■ أهداف الدراسة:

● تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. التعرف على مفهوم وأهمية وأهداف مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
2. تحديد أهم العوامل التي تؤثر في اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
3. تشجيع المنافسة المهنية بين مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية من خلال تحديد العوامل ذات التأثير العالى في الاختيار والتفضيل بحيث يمكن للمكاتب تطوير خدماتها وتحسين أدائها لكسب ثقة العملاء.

4. إضافة مرجع علمي جديد في الفكر المحاسبي بالمواضيع المتعلقة بعوامل الاختيار والمفاضلة بين مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
5. تقديم توصيات تساعد العملاء في اختيار وتفضيل مكتب المحاسبة والمراجعة الأنسب بما يتوافق مع الاحتياجات والأهداف.

■ أهمية الدراسة:

فضلا عن كون الدراسة الحالية، تعد الدراسة الأولى التي تطرقت إلى قياس مدى تأثير عوامل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على اختيارات وتفضيلات العملاء لتلك المكاتب على حد علم الباحثين، فإن أهميتها تكمن في جانبين هما:

■ الأهمية العلمية:

1. توفير مادة علمية تكون مرجعا واطاراً عاماً للعديد من الباحثين والدارسين لموضوع مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
2. سد النقص في الدراسات السابقة التي ارتبطت بمهنة المراجعة الخارجية ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.

الأهمية العملية:

1. توضح الدراسة الدور الحيوي الذي تلعبه مؤثرات او عوامل التفضيل في اختيار مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
2. معرفة عوامل الاختيار والمفاضلة ضرورة فرضتها المنافسة في سوق العمل فلا بد من وجود دراسة محلية تحدد تلك العوامل في البيئة الليبية.
3. تسهم الدراسة في لفت انتباه المراجعين الخارجيين ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية لأهمية عوامل جذب العملاء لأخذها بعين الاعتبار.

■ فرضية الدراسة:

تمحورت الدراسة حول فرضية رئيسية واحدة وهي:

تؤثر العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية تأثيراً معنوياً على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب.

■ منهجية الدراسة:

اعتمد الباحثين على جملة من الأدوات والوسائل والتي كانت على النحو التالي:

بناء على طبيعة الدراسة والاهداف التي تسعى إلى تحقيقها استخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية بالإضافة الى استخدام الباحثين أسلوب صحيفة الاستبانة لجمع البيانات.

■ مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من المراجعين الخارجيين العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في المنطقة الغربية موزعين على عدد من المدن الليبية حسب سجلات النقابة العامة للمحاسبين والمراجعين القانونيين وحسب المعلومات التي أفادتنا بها النقابة بأن المزاولين للمهنة فعلياً والحاصلين على تراخيص حديثة لا يتجاوز عددهم 450 مراجعاً خارجياً بالنسبة للمنطقة الغربية فقد تم اختيار عينة عشوائية ومن خلال الزيارات الميدانية لمقار مكاتبهم للتواصل معهم مباشرة قد واجهة الباحثين العديد من الصعوبات أثناء توزيع صحف الاستبيان واستعادتها نتيجة لعدم وجود عناوين ثابتة وواضحة لأغلب مكاتب المراجعة ولانقطاع الكثير من أصحاب التراخيص عن مزاولة المهنة أو لوفاتهم فقد بلغ عدد صحف الاستبيان التي تم توزيعها على افراد العينة (100) وتم الحصول على عدد(97) صحيفة استبيان من بين اجمالي الصحف الموزعة وبذلك بلغت نسبة الردود 97 .%

■ مصادر بيانات الدراسة:

1. مصادر البيانات الأولية: الاستبانة.
2. مصادر البيانات الثانوية: الكتب والدوريات والمجلات والرسائل العلمية والانترنت.

■ حدود الدراسة:

1. الحدود الموضوعية: العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية ومدى تأثيرها على عملية اختيار وتفضيل العميل بين مكتب وآخر.
2. الحدود البشرية والمكانية: تم جمع البيانات من المراجعين الخارجيين بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية بالمنطقة الغربية.
3. الحدود الزمنية: تم إجراء هذه الدراسة خلال العام 2025م.

■ الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدراسات موضوع المراجعة الخارجية من عدة جوانب مختلفة، واهتمت بالعديد من العوامل ذات التأثير على المراجع الخارجي وجودة المراجعة الخارجية، ومن هذه الدراسات:

- دراسة سعود والتواتي: (2017)، العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أوجه التعارض التي قد تحدث بين النشاطات والتصرفات الخاصة بالمراجع الخارجي مع نشاطات وتصرفات العميل والتي قد تمنع المراجع أو تعترضه أو تجعل حكمه المهني على مدى مماثلة القوائم المالية للواقع أقل فاعلية، وتحديد العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء، من أجل دعم قدراته في مواجهة الضغوط، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في استجابة المراجع لرغبات عملائه منها التفكير الأخلاقي للمراجع، ان هناك العديد

من العوامل التي تؤدي الى دعم قدرة المراجع في مقاومة ضغوط العملاء منها تبني معايير محاسبة ومراجعة مجددة وشاملة خاصة في البيئة الليبية، واوصت الدراسة بتوصيات منها ضرورة تدريس النواحي الأخلاقية في المنهاج المحاسبية في الجامعات.

● دراسة الوشلي: (2017)، العوامل المؤثرة على قرار المراجع الخارجي بالاعتماد على المراجعة الداخلية أثناء أدائه لمهام المراجعة الخارجية.

هدفت الدراسة إلى التحقق من العوامل المؤثرة على قرار المراجع الخارجي بالاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية في بيئة الاعمال اليمينية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود انطباع سلبي لدى المراجعين الخارجيين عن وظيفة المراجعة الداخلية في منشآت الأعمال اليمينية وذلك من ضعف استفادتهم من العمل المنفذ سابقاً من المراجعة الداخلية، واوصت الدراسة بضرورة وجود سياسات وإجراءات متكاملة تنظم عمل المراجعة الداخلية بما يتفق مع متطلبات المعيار الدولي (610).

● دراسة زليخة: (2019)، العوامل المؤثرة على استقلالية المراجع الخارجي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على استقلالية المراجع الخارجي ودرجة تأثيرها، وذلك من خلال دراسة اراء عينة من ممارسي المهنة في البيئة الجزائرية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها يوجد تأثير للعوامل المادية على استقلالية المراجع الخارجي، يوجد تأثير للعوامل بمكتب المراجعة الخارجية على استقلالية المراجع الخارجي، عدم وجود اختلاف لتأثيرها باختلاف العوامل الوسيطة، واوصت الدراسة على ضرورة التزام مكتب المراجعة بالموضوعية وأخلاقيات المهنة واستقلال مكتب المراجعة عن منشأة العميل.

● دراسة الملهوف: (2020)، أثر العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة على جودة المراجعة الخارجية على الحسابات.

استهدف الدراسة أثر العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة على جودة المراجعة من وجهة نظر المراجعين الخارجيين في البيئة الليبية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

التي تشير في مجملها الى تأثير جودة المراجعة في البيئة الليبية سلبا بالعوامل المتعلقة بمكتب المراجعة وهي: حجم مكتب المراجعة، واستمرارية مكتب المراجعة في مراجعة نفس العملاء، والمنافسة بين مكاتب المراجعة وكذلك خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات الهادفة الى تحسين جودة المراجعة والتي منها: ضرورة تبني معايير محلية متعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة الخارجية، وضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة.

دراسة أبو نوار: (2021)، العوامل المؤثرة في تحديد قيمة أتعاب المراجعة الخارجية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المحددة لأتعاب المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين والشركات الخاصة في ليبيا وذلك لمساعدة الطرفين في تحديد الاتعاب، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة وحجم اتعاب عملية المراجعة، واوصت الدراسة على حث كل من مكاتب المراجعة العاملة في ليبيا والشركات محل المراجعة على الاهتمام بالعوامل المختارة بالدراسة لما لذلك من أثر على أتعاب عملية المراجعة.

● دراسة السريتي والشباح: (2022)، العوامل المؤثرة في اعتماد المراجع الخارجي على أعمال المراجع الداخلي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في درجة اعتماد المراجعين الخارجيين على أعمال المراجعة الداخلية في البيئة الليبية، وتوصلت الدراسة إلى ان للمتغيرات مستوى اعداد التقرير، متغير الاستقلالية ذات تأثير إيجابي على درجة اعتماد المراجعين الخارجيين على أعمال المراجعين الداخليين، بينما لا يوجد تأثير للمتغيرات التأهيل المهني، متغير التعليم على درجة اعتماد المراجعين الخارجيين على أعمال المراجعين الداخليين، واوصت الدراسة على ضرورة تطوير القوانين والأنظمة والتعليمات العاملة على تنظيم العلاقة بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين في البيئة الليبية.

● دراسة خلاط والمحجوبي: (2024)، العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية من وجهة نظر العاملين في مكاتب المراجعة في البيئة الليبية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على جودة خدمات المراجعة الخارجية وتحليل المفاهيم الخاصة بجودة المراجعة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها وجود عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة وبفريق عمل المراجعة، وأوصت الدراسة على ضرورة زيادة الاهتمام والدعم لكافة العوامل التي تساعد في دعم جودة خدمات المراجعة الخارجية من خلال مكتب المراجعة.

● دراسة الملهورف: (2024)، أثر العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة على تحديد قيمة أتعاب المراجعة الخارجية على الحسابات.

استهدف الدراسة التعرف على مدى أثر العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة على تحديد قيمة أتعاب المراجعة الخارجية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين في البيئة الليبية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تشير في مجمله إلى تأثير قيمة أتعاب المراجعة في البيئة الليبية بالعوامل الخاصة بمكاتب المراجعة والتي منها حجم مكتب المراجعة، وتقديم مكتب المراجعة للخدمات الاستشارية الأخرى لنفس عملاء المراجعة. وكذلك خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تقليل أثر العوامل المتعلقة بمكاتب المراجعة على تحديد قيمة أتعاب المراجعة والتي منها ضرورة اصدار قوانين وتشريعات تحدد قيمة أتعاب المراجعة من حيث الحد الأعلى والأدنى، وضرورة الإفصاح عن أتعاب المراجعة وأتعاب الخدمات الاستشارية الأخرى.

● ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها شملت محوراً جديداً لم تتطرق له الدراسات السابقة وذلك حسب علم الباحث، حيث تناولت مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على قرار العميل في اختيارها وتفضيلها، كما تميزت بأن عينة الدراسة شملت المراجعين الخارجيين في مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في عدة مدن ليبية، مما وفر أكثر من وجهات النظر حول الدراسة، وعزز من إمكانية الاستفادة من تنوع وجهات النظر.

■ الإطار النظري للدراسة:

1. مفهوم مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية

تعدد مفهوم مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية كما تعددت مسمياته حيث يعرف في البيئة الليبية بهذا الاسم بينما يعرف في بعض من الدول العربية بمكتب المراجعة الخارجية ويعرف في بعضها الآخر بمكتب التدقيق الخارجي، وتعددت المفاهيم وتوعدت بتعدد الكتاب والباحثين حيث عُرف بأنه

الوحدة التنظيمية التي تقدم خدمات المراجعة او التدقيق المالي للشركات او المؤسسات من خارج الهيكل التنظيمي لها، يقوم هذا المكتب بمراجعة وفحص السجلات المالية والتقارير المحاسبية للتأكد من دقتها، والامتثال للمعايير المحاسبية والقوانين المعمول بها (محمد، 2018). وعُرف أيضاً «إنه هيئة اعتبارية مستقلة غير تابعة للمنشأة تفحص الحسابات وتقيس المخاطر وتحد من عمليات الغش تعمل على تقييم القوائم المالية والتحقق من صحتها ومدى الالتزام بالأنظمة والمعايير» (بوخديمي وشبايكي، 2021، ص20).

كما عُرف «بانه كيان مستقل قانونياً ومهنياً، يقوم بمراجعة البيانات المالية والتقارير الإدارية لمنشأة ما، ويخضع لضوابط ومعايير مهنية بهدف إعطاء رأي فني محايد حول مدى صدق وعدالة تلك البيانات» (سعود، 2017، ص11).

وأضاف الباحثين مفهوماً لمكتب المحاسبة والمراجعة القانونية بانه جهة مهنية مرخصة تعنى بتقديم خدمات المحاسبة، والتدقيق المالي، والاستشارات الضريبية طبقاً للقوانين المعمول بها

2. أهمية مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية

تمكن أهمية مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية في (رزق الله، جمعة، 2023):

1. ضمان الشفافية والمصداقية: يقوم المكتب بمراجعة القوائم المالية بشكل مستقل،

مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والممولين وأصحاب المصالح.

ب - الكشف عن الأخطاء والتلاعب: تساعد في اكتشاف الأخطاء المحاسبية أو أي ممارسات غير قانونية مثل التلاعب المالي أو الاحتيال.

ج - الامتثال للأنظمة والقوانين: تضمن ان المؤسسة تلتزم بالمعايير المحاسبية والقوانين الضريبية والتنظيمية ذات الصلة.

د - تعزيز كفاءة الإدارة: تقديم تقارير وملاحظات تساعد الإدارة على تحسين الأداء المالي والرقابي. هـ - جذب المستثمرين: الشركات والمؤسسات التي تخضع الى المراجعة الخارجية غالباً ما تكون ذات موثوقية عالية وتكون أكثر جاذبية للاستثمار.

3. أنواع مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية

مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في البيئة الليبية أخذت أشكالاً متعددة وهي (اندية، 2016):

ا - مكاتب فردية: يملكها ويديرها محاسب قانوني او مراجع خارجي واحد غالباً ما تتعامل مع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ب - شركات مهنية: تتكون من شراكة بين عدد من المحاسبين القانونيين الليبيين، مرخصة من قبل الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد او نقابة المحاسبين والمراجعين.

ج - فروع او ممثلون لشركات مراجعة دولية: بعضها يتعامل بتوكيلات او شراكات مع مكاتب ليبية محلية، تتبع معايير دولية للمراجعة مثل ISA، IFRS إعادة ما تقدم خدمات للشركات الكبرى او المشروعات المشتركة الأجنبية.

د - مكاتب تابعة للقطاع العام: مثل جهاز المراجعة المالية وهو هيئة رقابية حكومية مستقلة، تقوم بمراجعة الوزارات والمؤسسات العامة والجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة.

4. وظائف ومهام مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية (أشتيوي، 2023):

- ا. اجراء المراجعة والتدقيق على القوائم المالية للتأكد من مطابقتها للمعايير المحاسبية.
- ب . تقديم التقارير القانونية المعتمدة للجهات الرسمية مثل مصلحة الضرائب او الجهات القضائية.
- ج . التحقق من الالتزام المالي والإداري للمؤسسات.
- د . القيام بالاستشارات المالية، مثل تسعير التكلفة، التخطيط الضريبي، جدوى المشاريع.
- هـ . المساهمة في مكافحة الفساد المالي والكشف عن التجاوزات المالية.

5. العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية:

تتعدد مجموعة العوامل المتعلقة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية ومن أبرز هذه العوامل (شحاتة وآخرون، 2022):

- ا. الهيكل التنظيمي والإداري للمكتب: يُعد وجود هيكل تنظيمي واداري فعال وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة من العوامل المهمة المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية فالمكاتب الكبيرة الحجم تتمتع بقدرات مالية وتقنية افضل للاستثمار والتدريب مما يعزز جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
- ب . تخصص المكتب وخبرته: المكاتب التي تحظى بموظفين متخصصين ومُهلين تلقى ثقة اكبر حيث تعزز قدرات المراجعة ودقتها، فالمكتب الذي يتمتع بخبرة سابقة في مجال عمل العميل يكون اكثر قدرة على فهم التحديات والفرص المرتبطة به مما يساهم في تقديم خدمات مراجعة اكثر فعالية.
- ج . القدرة التقنية ونظم المعلومات: عصر العولمة والتطورات التكنولوجية وضرورة

مواكبة مهنة المراجعة لهذه التطورات جعلها عاملاً من العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، فالمكاتب التي تستثمر في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والبرمجيات في عمليات المراجعة تقدم خدمات أكثر كفاءة وتلبية لاحتياجات العملاء.

د. رسوم الخدمة: اتعاب او تكلفة خدمات المراجعة من اهم العوامل المتعلقة بمكتب المحاسبة والمراجعة القانونية، حيث يسعى العملاء إلى الحصول على خدمات ذات جودة عالية مقابل تكلفة مناسبة، لذا يجب تحقيق توازن بين الاتعاب والجودة.

هـ. البيئة الثقافية: العلاقات الاجتماعية والشخصية وعلاقات العمل والمعاملة الحسنة تعد من العوامل التي لها ارتباط وثيق بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، حيث توفر هذه العلاقات فهماً أعمق لاحتياجات وعمليات العميل.

و. البيئة القانونية والتنظيمية: وجود القوانين الصارمة وتنفيذها واعتماد المعايير عامل مرتبط بمكتب المحاسبة والمراجعة القانونية، فالمكتب الذي يلتزم بمعايير المحاسبة والمراجعة يتسم بالاحترافية والشفافية والنظام.

ز. سمعة وشهرة المكتب: تعتبر السمعة الجيدة للمكتب وشهرته من أبرز عوامل مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية، حيث تعكس مؤشر علي جودة خدمات المكتب وادائه المهني.

ح. الخدمات الاستشارية: القدرة على تقديم خدمات استشارية إضافية مثل الاستشارات الضريبية او المالية يعد عاملاً من العوامل التي لها ارتباط بمكتب المحاسبة والمراجعة القانونية حيث توفر للعملاء حلولاً متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة.

ط. التأهيل العلمي والعملي: يُعد من العوامل المهمة المتعلقة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، وهو يؤثر بشكل مباشر على كفاءة وجودة علميات المراجعة، وكلما زاد مستوى التأهيل العلمي والعملي لأعضاء المكتب، زادت جودة المراجعة ودقتها، وزادت ثقة المستخدمين في التقارير المالي.

■ الدراسة الميدانية

1. مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة بجميع المراجعين الخارجيين العاملين في مكاتب المراجعة القانونية المعتمدة، سواء كانت هذه المكاتب فردية أو شركات مراجعة، والمسجلين لدى الجهات الرسمية المختصة في ليبيا. ويشمل المراجعين من مختلف المستويات المهنية والخبرات، ممن لديهم اطلاع مباشر على واقع السوق ومتطلبات العملاء، وقد تم اعتماد عينة عشوائية قوامها (100) مفردة في عدد من المدن الليبية التي توجد بها مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، حيث تم توزيع (100) استمارة استبانة، وتحصل الباحثين على (95) استمارة استبانة صالحة للتحليل ونسبة (95%) وكما هو مبين في الجدول (1).

الجدول (1) الاستمارات الموزعة والمفقودة والصالحة للتحليل

نسبة الاستمارات صالحة	عدد الاستمارات صالحة	نسبة الاستمارات الغير صالحة	الاستمارات الغير صالحة	نسبة الاستمارات المفقودة	الاستمارات المفقودة	الاستمارات الموزعة
95%	95	2%	2	3%	3	100

• المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات الاستبانة 2025

2. أداة جمع البيانات اللازمة للدراسة:

بناءً على المنهج المتبع في الدراسة، وعلى طبيعة البيانات المطلوب الحصول عليها، والإمكانات المتاحة، ثم اختيار وسيلة صحف الاستبانة أداة رئيسية للحصول على البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، وقد تكونت صحيفة الاستبانة من قسمين رئيسيين على النحو التالي:

القسم الأول: حُصص لجمع بعض البيانات الخاصة بالمشاركين في الدراسة كالمؤهل

العلمي، والمؤهل المهني، ومدة الخبرة، ونوع المكتب، والمركز الوظيفي، وعدد الشركات التي قام بمراجعتها.

القسم الثاني: تضمن مجموعة من العبارات التي تهدف إلى معرفة آراء المشاركين حول مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب.

واستخدم الباحث الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد المجتمع للإجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي حيث تم إعطاء درجة واحدة للإجابة (غير مؤثر) ودرجتان للإجابة (تأثير ضعيف) وثلاث درجات للإجابة (تأثير متوسط) وأربع درجات للإجابة (تأثير عالي) وخمس درجات للإجابة (تأثير عالي جداً)، وقد تم تحديد اتجاه الإجابة لكل عبارة من عبارات الاستبانة ولكل محور مقارنة قيمة متوسط الاستجابة المرجح مع طول فئة المقياس الخماسي، وحسب طول فئة المقياس من خارج قسمة (4) على (5).

الجدول (2) ترميز بدائل الاجابة وطول فئة تحديد اتجاه الاجابة

اتجاه الإجابة	غير مؤثر	تأثير ضعيف	تأثير متوسط	تأثير عالي	تأثير عالي جداً
الترميز	1	2	3	4	5
طول الفئة	1 إلى أقل من 1,8	1.8 إلى أقل من 2.6	2.6 إلى أقل من 3.4	3.4 إلى أقل من 4.2	4.2 إلى 5

• المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات الاستبانة 2025

3. الطرق والأساليب الإحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة، تم الاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائية (spss) لتحليل البيانات المتحصل عليها من المشاركين، لوصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط

القيم أو تنزع إليها القيم، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة والاعتماد على العرض البياني وحده لا يكفي، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس الإحصائية التي يمكن من خلالها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن أهم هذه المقاييس مقاييس النزعة المركزية والتشتت، وقد تم استخدام الآتي:

- **التوزيعات التكرارية:** لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة، منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد الأهمية النسبية لكل إجابة ويعطي صورة أولية عن إجابة أفراد عينة الدراسة عن كل العبارات
- **المتوسط الحسابي المرجح:** لتحديد اتجاه الإجابة لكل فقرة من فقرات المقياس وفق مقياس التدرج الخماسي.
- **الانحراف المعياري:** يستخدم لقياس تشتت الإجابات ومدى انحرافها عن متوسطها الحسابي
- **معامل الارتباط:** لتحديد العلاقة بين كل عبارة وإجمالي محورها.
- **معامل الفا كرونباخ:** لضمان ثبات الإجابات والبيانات التي تم جمعها بالاستبانة.
- **اختبار صدق فقرات الاستبانة:** وتم ذلك من خلال:
- **أولاً الصدق الظاهري:** حيث إن الصدق الظاهري يعد من الشروط الضرورية واللازمة لبناء الاختبارات والمقاييس والصدق يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وان أفضل طريقة لقياس الصدق الظاهري هو عرض الاستبانة على مجموعة من الخبراء للحكم على صلاحيتها. وقد تحقق صدق المقياس ظاهرياً من خلال عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المحاسبة، وقد تم الأخذ في نظر الاعتبار بجميع ملاحظات المحكمين.
- **ثانياً صدق الاتساق الداخلي:** بعد التأكد من الصدق الظاهري قام الباحث بتطبيقها ميدانياً على عينة مصغرة من مجتمع الدراسة قبل تطبيقها النهائي، ومن ثم قام بحساب معامل الارتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي للاستبانة.

الجدول (3) معاملا الارتباط بيرسون بين عبارات المحور وإجمالي المحور

ت	المحور	معامل الارتباط	قيمة الدلالة الإحصائية
1	الرسوم المالية لخدمات المراجعة	0.7**	0.000
2	الالتزام بالمواعيد واحترافية حسن التعامل والاحترام للعميل من قبل أعضاء مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية	0.794**	0.002
3	السمعة والشهرة المهنية لمكتب المحاسبة والمراجعة القانونية	0.768**	0.001
4	الموقع الجغرافي للمكتب وسهولة الوصول إليه	0.381**	0.000
5	توفر استشارات ضريبية وقانونية شاملة	0.419**	0.000
6	استخدام المكتب للأنظمة الحديثة والتكنولوجيا	0.466**	0.000
7	توصيات الآخرين (أصدقاء، زملاء) أو التعامل السابق بين العميل ومكتب المحاسبة والمراجعة القانونية	0.769**	0.000
8	جودة خدمات المراجعة والتقارير المهنية الصادرة عن المكتب	0.671**	0.000
9	العلاقات الشخصية والاجتماعية بين العميل وأعضاء مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية أو بعضهم	0.312**	0.002
10	المؤهلات العلمية والمهنية لأعضاء المكتب	0.075**	0.469
11	حجم المكتب وهيكله الإداري	0.205*	0.046

● المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات الاستبانة

** القيم ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.01

* القيم ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية 0.05

لقد بينت النتائج في الجدول (3) أن قيم معامل الارتباط بين إجمالي المحور وعباراته تراوحت ما بين (0.075) إلى (0.794)، وكانت قيم الدلالة الإحصائية دالة إحصائياً حيث كانت قيم الدلالة الإحصائية جميعها أقل من (0.05)، وهذا يشير إلى صدق الاتساق البنائي للاستبانة

● اختبار ثبات فقرات الاستبانة: وهو الاتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على الأفراد أنفسهم، وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ، حيث إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وأن قيمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت (0.6) وأقل من ذلك تكون منخفضة، ولإستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام الاستمارات البالغ عددها (95) استمارة، وقد بلغ معامل الثبات لإجمالي الاستبيان (0.74)، وهي قيمة ذات دلالة جيدة لأغراض البحث ويمكن الاعتماد عليها في تعميم النتائج.

الجدول (4) معامل الفاكرونباخ للثبات

المحور	عدد الفقرات	معامل الفا
إجمالي الاستبانة	11	0.74

● المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات الاستبانة 2025 م

4. عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة:

يتناول هذا الجزء تحليل البيانات المتحصل عليها بهدف تحديد الخصائص النوعية للمشاركين في الدراسة بالإضافة إلى اختبار فرضية الدراسة، وذلك على النحو التالي:

1. الوصف الإحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:

حُصص الجزء الأول من الاستبانة لجمع بعض البيانات العامة عن المشاركين «المراجعين الخارجين» مثل: المؤهل العلمي، والمؤهل المهني، والخبرة العملية، والمركز الوظيفي داخل

المكتب، ونوع المكتب، وعدد الشركات التي قام المراجع بمراجعتها، لأجل تحديد بعض الخصائص النوعية لهم كما هو مبين في الجدول (5)

الجدول (5) توزيع أفراد العينة حسب بياناتهم الشخصية

المؤهل العلمي	دبلوم عالي محاسبة	بكالوريوس محاسبة	ماجستير محاسبة	دكتوراه محاسبة	المجموع	
10	59	15	11	95		
10.5	62.1	15.8	11.6	100	%	
نوع المكتب	محلي	دولي	مشارك	المجموع		
81	3	11	95			
85.3	3.2	11.6	100	%		
المركز الوظيفي	شريك بالمكتب	مدير مكتب	مراجع أول	مراجع مساعد	المجموع	
8	12	56	19	95		
8.4	12.6	58.9	20	100	%	
سنوات الخبرة	5 سنوات فأقل	6 إلى 10 سنوات	11 إلى 15 سنة	16 إلى 20 سنة	أكثر من 20 سنة	المجموع
9	10	18	23	35	95	
9.5	10.5	18.9	24.2	36.8	100	
الشهادات المهنية	ACCA	CPA	CIA	ACPA	لا توجد	المجموع
5	3	5	4	78	95	
5.3	3.2	5.3	4.2	82.1	100	
عدد الشركات التي تمت مراجعتها	4 شركات فأقل	5 إلى 8 شركات	9 إلى 12 شركة	13 شركة فأكثر	المجموع	
7	12	27	49	95		
7.4	12.6	28.4	51.6	100	%	

• المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات الاستبانة 2025 م

أظهرت البيانات في الجدول (5) أن (10) من أفراد عينة الدراسة ما نسبته (10.5)

(%) يحملوا مؤهل الدبلوم العالي في المحاسبة، (59) من أفراد العينة ما نسبته (62.1) (%). يحملوا مؤهل البكالوريوس في المحاسبة، (15) من أفراد العينة ما نسبته (15.8) (%). يحملوا مؤهل الماجستير في المحاسبة، (11) من أفراد العينة ما نسبته (11.6) (%). يحملوا مؤهلات الدكتوراه في المحاسبة، وهذا يشير الى ان غالبية أفراد عينة الدراسة سبق وان استخدموا الاستبانة في دراستهم الجامعية ويعرفوا أهمية الاستبانة والغاية منها وهذا يجعلهم مؤهلين للإجابة على بنود الاستبانة، ويزيد كذلك من أهمية إدراكهم لموضوع هذه الدراسة لاسيما ان الأغلبية العظمى من عينة الدراسة من حملة البكالوريوس والماجستير في المحاسبة وهذا يطمئن الباحث عن البيانات المتحصل عليها.

أما فيما يخص نوع المكتب يلاحظ من بيانات الجدول (5) إن (81) من أفراد عينة الدراسة ما نسبته (85.3) (%) يعملون بمكاتب محلية، (3) من أفراد العينة ما نسبته (3.2) (%). يعملوا في مكاتب دولية، (11) من أفراد العينة ما نسبته (11.6) (%) يعملوا في مكاتب مشتركة، وهذا يشير ان الدراسة تشمل مكاتب متنوعة وبذلك يمكن استخلاص نتائج أكثر شمولاً وتمثيلاً للواقع

وبما يتعلق بالمركز الوظيفي؛ فقد تبين من بيانات الجدول (5) إن عينة الدراسة تضمنت مراكز وظيفية مختلفة داخل مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية حيث يلاحظ إن (8) من أفراد العينة ما نسبته (8.4) (%) هم شركاء بالمكتب، (12) من أفراد العينة ما نسبته (12.6) (%) مدراء مكاتب، (56) من أفراد العينة ما نسبته (58.9) (%) في مركز مراجع أول، (19) من أفراد العينة ما نسبته (20) (%) في مركز مراجع مساعد، ويعطي وجود مشاركين من كل المستويات الوظيفية ثقلًا علمياً وموضوعية للدراسة.

أما بخصوص سنوات الخبرة؛ فقد تبين من بيانات الجدول (5) إن (9) من أفراد العينة تراوحت خبرتهم من 1 الى 5 سنوات ما نسبته (9.5) (%). (10) من أفراد العينة ما نسبته (10.5) (%) تراوحت خبرتهم من 6 إلى 10 سنوات، (18) من أفراد العينة

ما نسبته (18.9 %) تراوحت خبرتهم من 11 إلى 15 سنة، (23) من أفراد العينة ما نسبته (24.2 %) تراوحت خبرتهم من 16 إلى 20 سنة، (35) من أفراد العينة ما نسبته (36.8 %) كانت خبرتهم 21 سنة فأكثر. مما سبق يتبين إن غالبية المراجعين وبنسبة (70 %) كانت خبرتهم 16 سنة فأكثر وهذا يطمئن الباحث على البيانات التي تم جمعها من المستهدفين كونهم لهم خبرة ودراية بعملهم في هذا المجال منذ سنوات عديدة.

أما فيما يتعلق بالشهادات المهنية؛ فقد تبين من بيانات الجدول (5) إن (5) من أفراد عينة الدراسة ما نسبته (5.3 %) يحملوا الشهادة المهنية «ACCA»، (3) من أفراد العينة ما نسبته (3.2 %) يحملوا الشهادة المهنية «CPA»، (5) من أفراد العينة ما نسبته (5.3 %) يحملوا الشهادة المهنية «CIA»، (4) من أفراد العينة ما نسبته (4.2 %)، (78) من أفراد العينة ما نسبته (82.1 %) لا توجد لديهم شهادات مهنية، وهذا يشير الى وجود تنوع في المؤهل المهني للمشاركين مما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة ونضجاً عملياً لعينة الدراسة.

وفيما يخص الشركات التي تمت المراجعة فيها؛ فقد تبين من الجدول (5) إن (7) من أفراد عينة الدراسة ما نسبته (7.4 %) قاموا بمراجعة (4) شركات فأقل، (12) من أفراد العينة ما نسبته (12.6 %) قاموا بمراجعة من (5) إلى (8) شركة، (27) من أفراد العينة ما نسبته (28.4 %) راجعوا من (9) إلى (12) شركة، (49) من أفراد العينة ما نسبته (51.6 %) راجعوا في (13) شركة فأكثر، وهذا يشير الى ان غالبية أفراد عينة الدراسة ما نسبته (77 %) قاموا بمراجعة من (9) شركات فأكثر مما يدل على خبرتهم ويعتبر ذلك من نقاط القوى تفيد في الإجابة على بنود الاستبانة، ويزيد كذلك من أهمية إدراكهم لموضوع هذه الدراسة.

ب. التحليل الوصفي لمدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية

على تفضيلات العملاء عند اختيارهم هذه المكاتب.

لتحديد درجة الموافقة لكل فقرة وكل محور من محاور الدراسة سيتم الاعتماد على طول خلايا المقياس الخماسي، حيث تتم مقارنة قيمة متوسط الاستجابة المرجح مع طول خلايا المقياس المبينة في الجدول (2). مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيارهم هذه المكاتب كما هو مبين بالجدول (6).

الجدول (6) يوضح التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي لمحور الدراسة

الترتيب	الاتجاه الإيجابية	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	تأثير عالي جداً	تأثير عالي	تأثير متوسط	تأثير ضعيف	غير مؤثر	الفقرة	ت	
الثالث	تأثير عالي جداً	1.039	4.56	75	10	3	2	5	ك	الرسوم المالية لخدمات المراجعة	1
				78.9	10.5	3.2	2.1	5.3	%		
الخامس	تأثير عالي جداً	1.078	4.43	65	20	1	4	5	ك	الالتزام بالمواعيد واحترافية حسن التعامل والاحترام للعميل من قبل أعضاء مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية	2
				68.4	21.1	1.1	4.2	5.3	%		

الترتيب	اتجاه الإجابة	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	تأثير عالي جداً	تأثير عالي	تأثير متوسط	تأثير ضعيف	غير مؤثر	الفقرة	ت
الثاني	تأثير عالي جداً	1.006	4.66	85	0	1	6	3	ك	3
				89.5	0	1.1	6.3	3.2	%	
الحادي عشر	تأثير ضعيف	1.228	2.36	1	29	10	27	31	ك	4
				1.1	27.4	10.5	28.4	32.6	%	
السابع	تأثير متوسط	1.436	3.36	27	25	12	17	14	ك	5
				28.4	26.3	12.6	17.9	14.7	%	
السادس	تأثير عالي	1.283	3.4	21	32	15	18	9	ك	6
				22.1	33.7	15.8	18.09	9.5	%	
الرابع	تأثير عالي جداً	0.987	4.45	64	20	4	4	3	ك	7
				67.4	21.1	4.2	4.2	3.2	%	

الترتيب	اتجاه الإجابة	الانحراف المعياري	المتوسط المرجح	تأثير عالي جداً	تأثير عالي	تأثير متوسط	تأثير ضعيف	غير مؤثر	الفقرة	ت	
الأول	تأثير عالي جداً	0.844	4.67	80	5	5	4	1	ك	جودة خدمات المراجعة والتقارير المهنية الصادرة عن المكتب	8
				84.2	5.3	5.3	4.2	1.1	%		
العاشر	تأثير متوسط	1.125	2.73	4	27	14	39	11	ك	العلاقات الشخصية والاجتماعية بين العميل وأعضاء مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية او بعضهم	9
				4.2	28.4	14.7	41.1	11.6	%		
الثامن	تأثير متوسط	1.40	3.26	23	25	15	18	14	ك	المؤهلات العلمية والمهنية لأعضاء المكتب	10
				24.2	26.3	15.8	18.09	14.7	%		
التاسع	تأثير متوسط	0.829	3.19	3	29	51	7	5	ك	حجم المكتب وهيكله الإداري	11
				3.2	30.5	53.7	7.4	5.3	%		
	تأثير مرتفع	1.113	3.76	إجمالي مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب							

• المصدر: إعداد الباحثين بالاعتماد على بيانات الاستبانة 2025 م

من الجدول (6) تبين أن قيم المتوسطات لعبارات مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، تراوحت ما بين (2.36) إلى (4.67)، كما بينت النتائج في الجدول (6) أن متوسط الاستجابة لإجمالي محور مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب كان (3.76) ويقع ضمن الفئة (3.4) الى أقل من (4.2) لذا فإن مستوى تأثير العوامل في عملية اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في المكاتب قيد الدراسة كان مرتفعاً. كما بين الجدول (6) وجود عوامل مدى تأثيرها في عملية اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية كان عالياً جداً وهي كالآتي:

1. جودة خدمات المراجعة والتقارير المهنية الصادرة عن المكتب.
 2. السمعة والشهرة المهنية لمكتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
 3. الرسوم المالية لخدمات المراجعة.
 4. توصيات الآخرين (أصدقاء، زملاء) او التعامل السابق بين العميل ومكتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
 5. الالتزام بالمواعيد واحترافية حسن التعامل والاحترام للعميل من قبل أعضاء مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية.
- وتبين أيضاً أن عاملاً واحداً كان مدى تأثيره في عملية اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية عالي وهو:

”استخدام المكاتب للأنظمة الحديثة والتكنولوجيا“.

إضافة إلى ذلك فقد تبين وجود عوامل كان تأثيرها متوسطاً في عملية اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وهي كالآتي:

1. توفر استشارات ضريبية وقانونية شاملة.
 2. المؤهلات العلمية والمهنية لأعضاء المكتب.
 3. حجم المكتب وهيكله الإداري
 4. العلاقات الشخصية والاجتماعية بين العميل وأعضاء مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية او بعضهم.
- كما تبين من الجدول (6) ان هناك عاملاً واحداً كان مدى تأثيره ضعيفاً في عملية اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وهو:
- ”الموقع الجغرافي للمكاتب وسهولة الوصول إليها“.
- وبناء على ماتم الوصول اليه من نتائج يرى الباحثين ان الفرضية الرئيسة للدراسة والتي تنص على (تؤثر العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية تأثيراً معنوياً على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب) قد تحققت.

■ النتائج والتوصيات

يعرض هذا الجزء من الدراسة أهم النتائج المتحصل عليها، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات التي تساهم في الرفع من مستوى الكفاءة المهنية لمهنة المراجعة وذلك على النحو التالي:

● أولاً: النتائج

بناء على تحليل البيانات واختيار فرضية الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:

1. بينت الدراسة أن هناك بعض العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وان مدى تأثيرها على تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب عالي جداً تكمن هذه العوامل في: جودة خدمات المراجعة والتقارير المهنية الصادرة عن المكاتب، إضافة إلى السمعة والشهرة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، وايضاً

الرسوم المالية لخدمات المراجعة، وتوصيات الآخرين أو التعامل القديم بين العملاء ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، وكذلك الالتزام بالمواعيد واحترافية حسن التعامل والاحترام للعملاء من قبل أعضاء مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.

ب. كشفت الدراسة أن عامل استخدام مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية للأنظمة الحديثة والتكنولوجيا كان مؤثر تأثيراً عالياً في عملية تفضيلات العملاء عند اختيارهم لهذه المكاتب.

ج. أوضحت الدراسة أن مجموعة من العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية كان تأثيرها متوسطاً في عملية اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وتمثلت هذه العوامل في: توفر استشارات ضريبية وقانونية شاملة، إضافة إلى حجم المكاتب وهيكلتها الإدارية، وكذلك العلاقات الشخصية والاجتماعية بين العميل وأعضاء مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية أو بعضهم، والمؤهلات العلمية والمهنية لأعضاء المكتب.

د. أظهرت الدراسة إن الموقع الجغرافي للمكاتب وسهولة الوصول إليها إحدى العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية كان تأثيره ضعيفاً في عملية اختيار وتفضيل العملاء لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية.

●ثانياً:التوصيات

في ضوء النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بالآتي:

ا. ضرورة العمل على توعية أعضاء المكتب «المراجعين الخارجيين» بأهمية العوامل المرتبطة بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية ومدى تأثيرها على قرار اختيار العميل وتفضيلاته.

ب. ضرورة اهتمام مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية بزيادة وتنمية مستوى الكفاءة

- المهنية والعلمية لأعضاء مكاتبها وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية ودعم الحصول على الشهادات المهنية الدولية.
- ج . ضرورة اهتمام مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية على تعزيز الشهرة والسمعة المهنية والشفافية والحرص على تقديم تقارير دقيقة ونزيهة وذلك لجذب ثقة العملاء.
- د . ضرورة تحسين الالتزام بالمواعيد وتطوير آليات العمل لمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في البيئة الليبية من خلال تطبيق أنظمة المهام والمشاريع وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
- هـ . ضرورة العمل على خلق علاقة مبنية على الثقة والاستمرارية من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة من مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية وتوضيح هيكل أسعار الخدمات بشفافية للعملاء لتجنب سوء الفهم.
- ح . ضرورة قيام نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بدورها في تثقيف وتوعية العملاء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وفعالية عند اختيار مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وذلك من خلال إرشادهم إلى المكاتب التي لها سجل نظيف ونزاهة واحترافية في التعامل وتنوع وجودة الخدمات والمرونة في الأسعار.
- ط . العمل على ضرورة تأسيس منظمات مهنية قوية وفاعلة، للاهتمام بجميع المجالات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في البيئة الليبية، وكذلك يجب على أصحاب القرار في الجهات الرقابية والمهنية دعم وتعزيز تنافسية مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية من خلال تطوير الأطر التنظيمية التي تضمن الالتزام بالمعايير المهنية، وتشجيع التخصص والخبرة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، ينعكس إيجاباً على تفضيلات العملاء وثقتهم في اختيار هذه المكاتب.

■ المراجع:

- اشتيوي ادريس عبد السلام ، المراجعة معايير وإجراءات، الطبعة السابعة، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، 2023.
- السريتي الحسين رمضان. الشباح محمد ، العوامل المؤثرة في اعتماد المراجع الخارجي على أعمال المراجع الداخلي المجلة الدولية للعلوم والتقنية، العدد 30، 2022.
- سعود المكي معتوق. التواتي أسامة مفتاح ، العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء، مجلة جامعة الزيتونة، العدد الأول، 2017.
- الوشلي اكرم محمد ، العوامل المؤثرة على قرار المراجع الخارجي بالاعتماد على المراجعة الداخلية أثناء أدائه لمهام المراجعة الخارجية، مجلة الباحث الجامعي للعلوم الإنسانية، العدد 35، 2017.
- بوخديمي بلقاسم الخليل. شبايكي مليكة حفيظ ، مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية، الجزائر، المجلد 5، العدد 2، 2012.
- خلاط جميل محمد. المحجوبي عبد الرحمن احمد ، العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية من وجهة نظر العاملين في مكاتب المراجعة في البيئة الليبية، مجلة دراسات محاسبية العدد 6، 2024.
- زليخة محامي زليخة، العوامل المؤثرة على استقلالية المراجع الخارجي، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، العدد الأول، المجلد الثالث، 2019.
- رزق الله مصباح رزق الله. جمعه دلال مصطفى ، مدى التزام مكاتب المراجعة المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي بتقييم قدرة المصارف التجارية الليبية على الاستمرار وفقا لمعيار المراجعة الدولي (570)، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة، المجلد 42، العدد 2، 2023.
- أبونوار سميرة محمد خليفة ، العوامل المؤثرة في تحديد قيمة أتعاب المراجعة الخارجية، مجلة الأستاذ العدد 21، 2021.
- عصمت شحاتة السيد شحاتة. محمد سعيد. دينا فضالي، أثر عوامل قياس الجودة والعصف الذهني على زيادة فاعلية جودة المراجعة الخارجية، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، المجلد 6، العدد 22، 2022.
- الملهوف عبد الحكيم البشير ، أثر العوامل المتعلقة بمكتب المراجعة على جودة المراجعة الخارجية على الحسابات، مجلة العلوم البحثية والتطبيقية، جامعة سبها، المجلد 19، العدد 2، 2020.
- الملهوف عبد الحكيم البشير ، أثرالعوامل المتعلقة بمكتب المراجعة على تحديد قيمة أتعاب المراجعة الخارجية على الحسابات، مجلة شروس، جامعة نالوت، العدد 5 الجزء الأول، 2024.